

Närproducerat är bättre

Detta faktablad innehåller rekommendationer till beslutsfattare och organisationer i det civila samhället för hur de kan bidra till att dämpa de negativa effekterna av politiken inom den gröna given

Februari 2025

Genus+ jordbrukspolitik och tillämpningar inom det civila samhället för och tillsammans med småbrukare

Jordbruket och landsbygden har en central roll i den europeiska gröna given. I samband med den växande livsmedelskrisen kan ett miljömässigt hållbart och genus+ småskaligt jordbruk bli en viktig del av livsmedelsförsörjningen, liksom för markförnyelse, minskning av markförstöring, begränsning av katastrofer och bevarande av biologisk och kulturell mångfald. Majoriteten av EU:s 10 miljoner jordbruk är små, och därav drivs endast 30 procent av kvinnor. Det skrivs ofta om att det finns en koppling mellan kön och hållbarhet, särskilt när det gäller hållbara jordbruksmetoder: kvinnliga jordbrukare har visat sig oftare vara involverade i alternativa och miljövänliga metoder.

Den befintliga EU-politiken räcker dock inte till för att stödja miljömässigt hållbara och jämställdhetsinkluderande småjordbruk, vilket stärker befintliga sårbarheter och därmed går man miste om möjligheter att nå målen i den gröna given. Vetenskaplig litteratur visar att om EU:s framtida gemensamma jordbrukspolitik och annan klimat- och landsbygdpolitik ska uppnå en socialt omvälvande, könsmässig och ekologiskt rättvis riktning, så kommer framstegen för jämställdhet att behöva komma från progressiva jordbrukare och det civila samhället.

Resultat från ACCTING-projektet¹

Många regeringar har ingen sammanhängande och systematisk jordbrukspolitik för att förbättra tryggad livsmedelsförsörjning och föda. Detta skapar stor osäkerhet och sårbarhet bland småbrukare. Höga jordbrukskostnader, ekonomisk osäkerhet och produktionsosäkerhet utgör dessutom viktiga hinder för förändring. Från en del av våra intervjuer har det framgått att småbrukare befinner sig i en försvagande situation, lider brist på offentligt (och socialt) stöd och trängs ut från jordbruksproduktionen. Inom ACCTING-projektet har man sett att småjordbrukare samarbetar och köper in och delar verktyg och utrustning för att kunna få råd att driva ett hållbart jordbruk som kompensation för bristen på offentligt stöd. Konkurrensen med de stora jordbruksmastodonterna är dock fortsatt ojämn. Ytterligare forskning från ACCTING ser indirekt en koppling mellan genus (+), livsmedelsförsörjning och föda. Kvinnor har en viktig roll och ett ansvar för att säkerställa livsmedelsförsörjning och föda samt för att möjliggöra beteendeförändringar för sig själva, sina barn och sina familjer, även under de mest begränsade och utmanande förhållandena.

¹ Zorell, C., & Strid, S. (Eds.) (2023). D3.2 ACCTING Report on first cycle experimental studies. Confidential report delivered to the European Commission 28 April 2023. 281 pages.

Nedan beskrivs några resultat och berättelser från ACCTING som visar hur kvinnor försöker övervinna könsojämlikheter i livsmedelssystemet:

- Man odlar mat i sin trädgård, på sin gård eller i gemensamma trädgårdar, inte bara som en inkomstkälla utan också för att främja livsmedelsförsörjning och få tillgång till mat eller livsmedelsprodukter av högre kvalitet.

En ekofeministisk aktivist som är engagerad i miljökampen i Egeiska Turkiet, beskriver här bristen på stöd till småbönder i Turkiet: *”Övergången till företagsjordbruk i vår region oroar mig mycket. En stor del av det stöd som erbjuds i dag är ineffektivt när det gäller att överföra inkomster till småskaliga jordbrukare eftersom regeringen stödjer företagsjordbruk och industriellt jordbruk. Det är också oroande att företag har slagit samman små jordlotter för att bilda stora äppelodlingar.”* Hennes berättelse avslöjar också kopplingen mellan ohållbart jordbruk, osäker livsmedelsförsörjning och vilda djur: *”Förr var trädgården full av färgglada vilda blommor, men nu ser vi färre arter såsom Johannesört. Det är inte heller så vanligt längre att möta vilda djur. Det hände att vi såg rådjursungar på våra ängar. Vi ser dem inte så ofta längre. Förmodligen går de längre in i skogarna för att hitta mat.*

- Man förbereder mat för hela året, särskilt vintern, genom att torka, konservera och lägga in grönsaker. En 30-årig mikroentreprenör inom livsmedelssektorn lyfter fram ett samarbete för att kompensera för bristen på resurser och stöd till små företag i sektorn: *”Vi är fyra i hushållet. Alla ungdomar. Vår gård producerar kakor, majschips och olika sorters mjöl, chips och kex. (...) Vi tror mer på samarbete än på konkurrens. Vi erbjuder andra gårdar i området som inte har råd att köpa en produktionsanläggning att använda vår utrustning för framställning av majsakakor. Det är bara genom samarbete som små företag och mikroföretag i vår sektor kan konkurrera mot stora multinationella företag.”*
- Man har ansvarsfull avfallshantering.
- Man förlitar sig på nära relationer och sociala nätverk, får stöd från sina mödrar eller mormödrar med matlagning och fördelning av föda i hushållet. Dessa bidrar också till att främja hälsosamma matvanor inom familjen och särskilt bland små barn.
- Döttrarna stöttar med hushållsarbete och matlagning medan mödrarna arbetar ute på fälten (man upplever en oro för barnexploatering och i synnerhet vad gäller flickor).
- Man leder eller deltar i aktivism för att skydda sitt levebröd (sina trädgårdar, skogar och den ekologiska balansen i området) för sin överlevnad och självförsörjning.

Rekommendationer

Rekommendationer till beslutsfattare

Det behövs nya strategier på alla förvaltningsnivåer (lokal, regional, nationell och europeisk) för att stödja ett genus+ genomförande av den europeiska gröna given, när det gäller landsbygdsområden rent generellt och småbruk i synnerhet. Därför uppmanar vi alla beslutsfattare att:

- 1. Tillhandahålla incitament** (till exempel genom att dela ut nya utmärkelser och göra befintliga utmärkelser tillgängliga) för miljömässigt hållbara och genus+ småbruksmetoder och initiativ som avfallshantering, kompostering och markregenerering för att möjliggöra en omvandling nedifrån och upp.
- 2. Utforma mer ekonomiskt och tekniskt tillgängliga alternativ till certifieringssystem** (inklusive ekologisk certifiering), till exempel "deltagarbaserade garantisystem" som fungerar på lokal nivå för att möjliggöra rättvis tillgång till certifiering för nya jordbrukare, kvinnor och andra utsatta grupper.
- 3. Skapa genus+ offentliga utrymmen** genom deltagande i stadsplanering och design, för att möjliggöra att miljömässigt hållbara små jordbruk och kvinnomatkooperativ kan sälja sina produkter i sin närmiljö.
- 4. Upprätta regler som kräver att offentlig upphandling** (skolmatsalar, sjukhus, kontor inom offentlig verksamhet, personalmatsalar etc.) prioriterar produkter från lokala bönder och särskilt kvinnor, BIPOC (syftar på människogrupper som inte uppfattas som vita) och jordbruk och livsmedelskooperativ som leds av ursprungsbefolkningar. Detta skulle bidra till en rättvisare konkurrens med industriproducenter som inte behöver ta hänsyn till sociala och miljömässiga kostnader.
- 5. Stödja jordbrukares rätt till utsäde** och deras förmåga att odla livsmedel åt sig själva och andra på ett adekvat sätt, särskilt i enlighet med artikel 14 i konventionen från kommittén för avskaffande av diskriminering av kvinnor (CEDAW) om landsbygdskvinnors rätt till utsäde, eftersom de spelar en **nyckelroll i lokala och globala livsmedelssystem och livsmedelstrygghet.**

- 6.** Utveckla **genus+ mekanismer för nätverkande, kunskapsutbyte och samarbete** mellan beslutsfattare, experter, organisationer i det civila samhället och småbrukare, och reformera de nuvarande institutionella strukturerna (till exempel rådgivningssystem för jordbruk) för att ha ett genus+ inkluderande och deltagandebaserad styrning.
- 7.** Skapa **gender+ inkluderande utbildnings- och träningsprogram** för småbönder som väver samman lokala, inhemska, genus+ erfarenheter och visdom med vetenskaplig forskning för att utveckla miljömässigt hållbara, rättvisa och hälsosammare jordbruks- och livsmedelssystem.
- 8.** Främja **genus+ agroekologiska jordbruksmetoder** som prioriterar lokala leveranskedjor, traditionell lokal kunskap, utbyte mellan generationer, skydd av vilda djurs livsmiljöer och vattenkvalitet genom hållbara jordbruksmetoder som är fria från syntetiska bekämpningsmedel och kemiska gödningsmedel, samtidigt som man uppmärksammar könsmässig, kulturell och rasmässig mångfald.

Rekommendationer för civilsamhällesorganisationer

Dessa rekommendationer bygger på vår forskning av narrativ och på kartläggningen av Better stories från organisationer i det civila samhället som haft en positiv inverkan. Vi uppmanar alla organisationer i det civila samhället, kooperativ (både producent- och konsumentstyrda), yrkessammanslutningar (särskilt för jordbruks- och skogsingenjörer) och fackföreningar att utveckla ett närmare samarbete och nätverkande med småbrukare för att:

1. Tillsammans skapa policy- och åtgärdsförslag för **miljömässigt hållbara, rättvisa och genusinkluderande lokala livsmedelssystem**.
2. Öka allmänhetens kännedom om betydelsen av **lokal och säsongsbetonad livsmedelskonsumtion för människors, djurs och planetens hälsa**, och samskapandet av verktyg och processer för **mer miljömässigt hållbara, rättvisa och genusinkluderande metoder inom småjordbruk**.
3. Stödja småbrukare i **att nå ut till konsumenterna utan att passera mellanhänder** och på så vis uppnå ekonomisk och miljömässig hållbarhet, genom att satsa på **korta leveranskedjor** för att begränsa klimatkrisen.
4. Anta ett genusinkluderande perspektiv, göra den **lokala kunskapen och visdomen hos småbönder (särskilt kvinnor, BIPOC, migranter och ursprungsbefolkningar)** om hållbara livsmedelssystem, biologisk mångfald, markförnyelse och flerartsöverlevnad **synlig och tillgänglig** för allmänheten, såväl som för beslutsfattare. Detta kan uppnås genom **att synliggöra Better stories om miljömässigt hållbara och genusinkluderande småbruksmetoder** och initiativ, och genom gemensam publicering, utbildning, uppsökande verksamhet, lobbyverksamhet och spridningsverksamhet.
5. Skapa **lokala, regionala, nationella och internationella nätverk** bland (särskilt kvinnor, BIPOC, migranter och ursprungsbefolkningar) småbrukare och jordbrukarföreningar och kooperativ som är engagerade i miljömässigt hållbara jordbruksmetoder.

networks & collaboration to enable behavioural change

I ACCTING spanar vi ständigt efter inspirerande gräsrotsinitiativ som vi kallar Better Stories, ett koncept som vi lånat från Dina Georgis² för att visa fram lovande metoder som kan skapa idéer för främjandet av individuella och kollektiva beteendeförändringar i enlighet med den gröna given.

HUNGARY

Bayaerdo³ - "Häxornas skog"

Detta är ett inspirerande exempel på hur man kan skapa genusinkluderande gemenskaper som tar itu med både köns- och etnisk uteslutning samt fattigdom och arbetslöshet. Organisationen består av ett nätverk av volontärer som hjälper romska kvinnor i en by på landsbygden att sälja sina lokala produkter (främst svamp och bär) med en nollavfallspolicy för förpackning och distribution. Genom samarbetet går romska kvinnor i bräschen för att stärka sina eftersatta samhällen, öka sin tillgång till hälsosamma och hållbara livsmedel och utveckla färdigheter i hållbart företagande.

UNITED STATES

Sister Land Farms⁴

Detta är ett queerägt, arbetardrivet jordbrukskooperativ och skola som tillhandahåller mat till matbankerna, stöder bönder (särskilt queer och ursprungsbefolkningen) och samarbetar med stammens ungdomar med deras utbildningsaktiviteter. Det mest inspirerande i deras verksamhet är att de (som en organisation som drivs av queera, ursprungsbefolkningar, arbetargrupper) strävar efter att spegla sina erfarenheter av marginalisering i jordbruksmetoder för att "lyfta fram de som berövats sina rättigheter och historiskt sett blivit ignorerade" och tar itu med rasism, fattigdom, könsbaserad diskriminering och klimatkrisen i en anda av "kollektivism och gemenskap".

BRAZIL

Mulher - Women's Movement of The Xingu Indigenous Reservation Association⁵

Kampanjen som genomfördes av ATIX Mulher under pandemin 2020 för livsmedels- och jordbruksverktyg för de 16 etniska grupperna i urfolksreservatet är ett exempel på att säkerställa kvinnors frigörelse och

² Georgis, D. (2013). *The better story: Queer affects from the Middle East*. Suny Press.

³ <https://www.banyaerdo.hu/>

⁴ <https://www.sisterlandfarms.com/farm-school>

⁵ <https://www.equatorinitiative.org/wp-content/uploads/2022/12/ATIX-Case-Study-English-r3.pdf>

egenmakt inom traditionella strukturer för urfolkssamhällen i centrala Brasilien.

Kadiköy Cooperative⁶

Detta konsumentkooperativ stöder lokal och regional livsmedelsproduktion och bidrar till att förändra konsumenternas konsumtionsbeteende och vanor i ett mycket tätbefolkat område i Istanbul. Genom att utveckla ett förtroende och bra relationer och kunskapsutbyte mellan producenter, intressenter och konsumenter i ett alternativt livsmedelsnätverk som ersätter tredjepartscertifiering med garanterade system för deltagarna, stöder detta kooperativ små lokala producenter som inte kan komma åt konventionella marknader för att sälja sina ekologiska och bekämpningsmedelsfria produkter utan certifiering. Stadskonsumenter får därmed också tillgång till ett brett utbud av lokala produkter och bidrar till den sociala hållbarheten i olika regionala områden/landsbygdsområden och debatten om ekologisk certifiering.

Andra inspirerande Better Stories att ta del av:

- LA KUMPANIA (Italien)
<https://www.lakumpania.it/>
- TERRAS DE CASCAIS (Lands Of Cascais, Portugal)
<https://ambiente.cascais.pt/pt/terrasdecascais/terras-cascais>
- KILOMBO (Kilombo. Ecosistemas económicos i culturals per al bon viure, Spanien)
<https://lafundicio.net/>

Politikområden

Rekommendationerna är kopplade till följande politikområden:

- European Green Deal policy area: [“Farm to Work Strategy: For a Fair, Healthy and Environmentally Friendly Food System](#)
- [The New CAP \(Common Agricultural Policy, 2023–2027\)](#)
- [The EU Small Farmers Scheme \(2017\)](#)
- [Action Plan for Organic Production in the EU \(2021\)](#)

⁶ https://www.facebook.com/KadikoyKoop/?locale=tr_TR

Om ACCTING

ACCTING är ett EU-finansierat projekt vars syfte är att ta reda på hur politiken inom den gröna given påverkar utsatta grupper, förebygga ojämlikheter och ta fram kunskap och innovationer för att främja beteendeförändringar på individuell och kollektiv nivå.

ACCTING pågår fram till maj 2025 och bygger på två forskningscykler och mobiliserar forskningsexperiment och innovation för att främja en inkluderande och socialt rättvis europeisk grön giv, med fokus på de ojämlikheter som skapas av dess politik.

Läs mer om projektet och upptäck fler faktablad på <https://accting.eu>

Följ oss på sociala medier!

Kontakta oss: accting-eu@esf.org

 [@company/accting/](#)

 [@ACCTING_EU](#)

 [@Accting](#)

Författarskap och bidrag

Författare: Ayşe Gül Altınay (SU), Burcu Borhan Türeli (SU), Marina Cacace (K&I), Ana B. Vivas (SEERC), Sofia Strid (GU), Esin Düzel (SU).

Medarbetare: YW, ECSA, samt ACCTING konsortiet.

Infografik: YW. Layout: ESF.

Översättning: Iréne Carlensberg, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

Bekräftelse och ansvarsfriskrivning

Detta projekt har fått finansiering från Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 enligt bidragsavtal nr 101036504. Författarna är själva ansvariga för innehållet i denna publikation och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikter.